

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128244>
УДК 628.356.24

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛОКАЛЬНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ю.И. Штонда,

к.т.н., доц. кафедры инженерные системы в строительстве

А.В. Крамаренко,

студент 2 курса магистратуры, напр. «Водоснабжение и

водоотведение»,

Институт «Академия строительства и архитектуры» ФГАОУ ВО

«КФУ им. В.И. Вернадского».

г. Симферополь

Аннотация: В статье описан процесс очистки сточных вод в биореакторах на существующих локальных канализационных очистных сооружениях винзавода. Исследована конструкция биореакторов, рассмотрены технологические параметры комплексной работы сооружений. Выполнено моделирование динамики очистки сточных вод на существующем комплексе канализационных очистных сооружений винзавода с использованием отечественного оборудования и технологических решений.

Ключевые слова: сточные воды, биологическая очистка, локальные канализационные очистные сооружения, воздуходувки, пневматическая аэрация

INVESTIGATION OF WASTEWATER TREATMENT PROCESSES AT EXISTING LOCAL SEWAGE TREATMENT PLANTS OF THE WINE INDUSTRY

Y.I. Shtonda,

docent of the department "Engineering systems in construction"

A.V. Kramarenko,

2th year magister student, «Department of Water Supply»,
Institute "Academy of Construction and Architecture" V.I. Vernadsky
Crimean Federal University,
Simferopol

Annotation: The article describes the process of wastewater treatment in bioreactors at the existing local sewage treatment plants of the winery. The design of bioreactors is investigated, technological parameters of complex work of structures are considered. The simulation of the dynamics of wastewater treatment at the existing complex of sewage treatment plants of the winery using domestic equipment and technological solutions was carried out.

Keywords: wastewater, biological treatment, local sewage treatment plants, blowers, pneumatic aeration

В настоящее время, интенсивное развитие предприятий агропромышленных комплексов, а именно, винодельческой, сыроварной, молочной, мясной, переработка фруктов и овощей, а также животноводческих ферм, приводит к увеличению загрязнений сточными водами природных водоемов. Увеличение содержания, в сточных водах СПАВ, фосфатов, азотсодержащих компонентов, хлоридов и др., существенно ухудшает очистку на очистных сооружениях, уменьшая их эффективность.

Сточные воды данных производств, образуются либо непосредственно в процессе производства, либо при мытье технологического оборудования имеет разную степень загрязненности. Загрязненность сточной воды органическими соединениями, выраженная в величине ХПК и БПК, представляет собой остатки или потери исходного сырья, или остатки

производимого продукта, и поэтому следующие загрязнения хорошо разлагаются биологическим путем [1-2].

Сущность метода заключается в способности микроорганизмов использовать в качестве питательного субстрата органические и неорганические соединения, содержащиеся в сточных водах. В основе биологической очистки лежат два свойства микроорганизмов: – способность превращать примеси воды в биомассу клеток и внеклеточные продукты; – способность синтезировать биофлокулянты и с их помощью образовывать многоклеточные агрегаты, легко отделяемые от воды.

При аэробном процессе очистки сточной воды необходимым условием работы биореактора является непрерывное введение кислорода во время ферментации. Это приводит к дополнительным затратам и несмотря на то, что процесс деструкции органического вещества происходит активнее, чем при анаэробном сбраживании. Очистка сточных вод происходит в результате биологических процессов (биосинтез, биоокисление и биовосстановление примесей воды) и физико-химических процессов (флокуляция, адсорбция). Газообразные продукты клеточного метаболизма десорбируются из воды, а нерастворимые в воде продукты и клеточные агрегаты удаляются отстаиванием. В осадок переходят также взвешенные вещества сточной воды, которые с помощью биофлокулянтов включаются в клеточные агрегаты. Анаэробные методы обработки сточной воды отличаются тем, что до 90 % потребляемых органических соединений переводятся в продукты метаболизма, основной составляющей которых является ценный энергоноситель – метан, и только до 10 % – превращаются в биомассу. Это обуславливает перспективность использования анаэробных методов очистки промышленной сточной воды [3-4].

При анаэробном процессе очистки сточной воды, при разложении органического вещества, выделяют три основные фазы, которые протекают под влиянием трех физиологических групп бактерий [3-5]. Метаногенное микробное сообщество обладает способностью к саморегулированию и поддержанию значений определяющих факторов среды, рН, окислительно-восстановительного потенциала и т.д., что во многом определяет эффективность работы метаногенных микробных систем [6-7].

Целью настоящей работы является проведение экспериментальных исследований механической и биологической очистки сточных вод предприятий агропромышленного комплекса и населенного пункта. Экспериментальные исследования очистки сточных вод аэробным и анаэробными методами с использованием микроорганизмов; определение технологических параметров процессов биологической очистки сточных вод активным илом; определение технологических параметров процессов биологической очистки сточных вод с использованием пневматической аэрации из полипропиленовых труб.

Методика исследований. Для эффективной очистки сточных вод в объемах 1-100 м³ в сутки, является применение локальных канализационных очистных сооружений. Эти установки используются как для очистки бытовых, так и промышленных сточных вод. В них используются биологические процессы, которые позволяют очистить загрязненные стоки на 98 %. Очищенную сточную воду, возможно, дренировать в грунт без вреда для окружающей природной среды, или использовать для полива, предварительно обеззаразив [2, 5].

Основанием для исследований процессов очистки сточных вод на существующих локальных канализационных очистных сооружениях (далее КОС) винзавода [6], расположенного в селе Танковое, Бахчисарайского района, Республика Крым и разработки технических решений служили:

- неудовлетворительная работа существующей схемы очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод;
- нарушение существующей технологии очистки сточных вод;
- отсутствие комплекса механической очистки сточных вод на КОС;
- низкий эффект очистки в аэробных зонах, которые установлены в сооружениях биологической очистки сточных вод;
- высокая неравномерность поступления сточных вод, что вызывает гидравлическую и органическую перегрузку всех сооружений КОС;
- технологическое оборудование по обеззараживанию сточных вод, находится в нерабочем состоянии;

- повышение требований санитарных норм и правил к сбрасываемым сточным водам в водоёмы;
- отсутствуют приборы контроля и учёта сточных вод на КОС.

Исходя из выше изложенного, можно сказать, что существующие КОС винзавода работают неудовлетворительно и требуют модернизации. Существующий комплекс КОС винзавода построен и введен в эксплуатацию в 2010 году. В рабочем проекте использована «Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод Юнинос-20», производительностью 20 м³/сут. Состав и качественные характеристики загрязнений сточных вод на существующем комплексе канализационных очистных сооружений винзавода в 2022 г., показан в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики загрязнений сточных вод на существующем КОС винзавода в 2022 г

Показатели	Количество
ХПК, мг/л	290-800
БПК полн, мг/л	226-650
Взвешенные вещества, мг/л	250-600
Азот аммонийный, мг/л	12-40
рН	5,5-8,9
Фосфор фосфатный, мг/л	6-20
Жиры, мг/л	10-15

Существующий комплекс КОС винзавода в селе Танковое, Бахчисарайского района, Республика Крым включает в себя: здание насосной станции с двумя резервуарами, предназначенными для сбора и усреднения производственных и ливневых сточных вод, установленных на дне, двух насосных агрегатов, станции биологической очистки Юнинос-20, блока доочистки. Сточные воды от части села Танковое, производственные и ливневые сточные воды с площадок открытого хранения емкостей винзавода и технологические воды, в настоящее время, поступают в усреднитель по мере наполнения усреднителя, смесь сточных вод поступает в напорном режиме в зону активации станции биологической очистки Юнинос-20 и далее на сброс. Стабильность работы зоны активации сильно

зависит от значения рН сточных вод и его постоянства, оптимальными являются рН 7.0÷8.0. Неравномерное поступление промышленных сточных вод и низкое значение рН сточных вод, менее 6,5 мг/л, приводит к ухудшению биологической очистки сточных вод в биореакторах. Отсутствие механической очистки сточных вод приводит к уплотнению активного ила, что в свою очередь приводит к замедлению аэробных процессов биологической очистки сточных вод в биореакторах и в отстойнике. В зоне активации, в работающих установках биологической очистки с интенсивной аэрацией, поверхность воды покрыта коркой грубодисперстных примесей, интенсивного перемешивания и аэрации не наблюдается. Присутствует гнилостный запах анаэробного характера.

Проанализировав данные концентраций загрязняющих веществ после очистки сточных вод, очевидно, что каждая из систем не очищает сточные воды до необходимого уровня. Для проведения исследований, была разработана технологическая схема работы КОС с использованием всего комплекса сооружений [6-7]. Содержащиеся в сточных водах крупноразмерные отбросы, являющиеся отходами хозяйственно-бытовой деятельности, представляют собой остатки пищи, упаковочные материалы, тряпье, санитарно-гигиенические, полимерные и волокнистые материалы. Отсутствие механической очистки сточных вод от взвешенных веществ, приводит к попаданию их в ёмкости, что, в свою очередь, приводит к замедлению процессов биохимического окисления органических соединений. Для механической очистки сточных вод от взвешенных веществ, необходимо установить блок современных механических решёток или корзин на входе в усреднитель. Для эффективного протекания процессов денитрификации в усреднителях устанавливаются системы гидравлического перемешивания сточных вод, которые состоят из погружного насоса, системы трубопроводов и донных дисковых рассеивателей. Данное решение позволяет исключить уплотнение осадков, что в свою очередь, повышает эффективность протекания анаэробных процессов. Принятая конфигурация системы пневматической аэрации, в исследуемых существующих КОС, ограничена в случае необходимости увеличения подачи сжатого воздуха. Для обеспечения необходимого количества растворенного кислорода необходимо установить: эффективное отечественное

оборудование для аэрации сточных вод. Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод Юнилос-20 работает в следующем режиме. Сточные воды с усреднителя по канализационному напорному трубопроводу Ø80 подаются в приёмную камеру-денитрификатора, где происходит процесс усреднения сточных вод по расходу и концентрации загрязнений, осаждение крупных и минеральных примесей, а также, частично, взвешенных веществ. После усреднения и отстаивания, сточные воды подступают в самотечном режиме в аэробный биореактор (аэротенк) 1-й ступени и далее в аэробный биореактор (аэротенк) 2-й ступени, разделенные системой перегородок на несколько секций, где происходит перемешивание и насыщение сточных вод кислородом, стабилизация сточной воды. Сточная вода в аэрационной зоне насыщается кислородом в результате работы системы пневматической аэрации, процесс окисления из анаэробного переходит в аэробный. На дне резервуаров, устанавливаются аэраторы АПКВ-120. Данные аэрационные системы, предназначены для равномерного распределения воздуха, подаваемого от воздуходувки, в толще сточные воды. Сжатый воздух, для работы пневматической системы аэрации и эрлифтов, поступает от компрессорных установок винзавода. Данное решение позволяет значительно сократить эксплуатационные расходы. Для поддержания нормальной жизнедеятельности микроорганизмов активного ила, в аэробных биореакторах предусмотрена непрерывная рециркуляция смеси сточной воды и активного ила, насыщение ее кислородом. Для осветления и отделения активного ила, смесь сточной воды и активного ила после аэробного биореактора II-й ступени самотеком поступает в отстойную зону вторичного отстойника и далее, самотеком поступает в аэрируемый циркуляционный биологический фильтр с ячеистой пластиковой загрузкой, совмещённой с тонкослойным отстойником. Процесс отделения активного ила осуществляется гравитационным путем, т.е. отстаиванием, при котором активный ил осаждается на дно отстойного сооружения и несколько уплотняется, после чего возвращается в аэрационное сооружение. Очищенная сточная вода поднимается к поверхности отстойной зоны, переливается через трубчатый водослив в сборную трубу и по нему отводится из отстойника в блок аэрируемого

циркуляционного биологического фильтра с ячеистой пластиковой загрузкой, совмещённой с тонкослойным отстойником. Дочищённая сточная вода по трубопроводу Ø110 отводится на узел обеззараживания очищенной сточной воды.

Для доочистки очищенных сточных вод, на локальных канализационных очистных сооружениях возможна установка блока барабанных микроситовых фильтров. Барабанные микрофильтры в первую очередь подходят для применения в рамках третьей стадии очистки, особенно при устранении нерастворенных веществ из хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Для обеззараживания сточных вод, предложены традиционные способы обеззараживания очищенной сточной воды с добавлением реагента гипохлорита натрия «Марка А» или обеззараживание очищенной сточной воды с помощью ультрафиолетовых лучей в установке системы обеззараживания сточной воды УФ-излучением ККЛ СУФ – 8СВ.

Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах винзавода, на основе проведенных исследований, до и после аэробной-анаэробной очистки приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристика сточных вод винзавода до и после очистки

Название загрязняющих веществ	Концентрация загрязняющих веществ, поступающих на очистные сооружения, мг/л	Концентрация загрязняющих веществ после очистки суц. ЛКОС, мг/л	Концентрация загрязняющих веществ после очистки, на исследуемой установке г/л
Взвешенные вещества	600	78	8
БПК _{полн}	650	270	21
ХПК	800	380	60
Фосфор фосфатный	18	4,8	1,5
Азот аммонийный	40	8,4	0,35

Для очистки сточной воды винзаводов, как и для любой другой сточной воды, необходимо выбрать оптимальные методы обработки. При использовании биологических методов, прежде всего, нужно рассмотреть, какие преимущества и недостатки, в том числе и с точки зрения экономической эффективности, имеют анаэробный и аэробный методы очистки сточной воды.

Выводы. По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что предложенные методы очистки позволяют значительно сократить затраты на эксплуатацию КОС, так как не требуются затраты на новое строительство, снижаются расходы на обслуживание.

Список литературы

[1] Пальгунов Н.В. Промышленные сточные воды / Н.В. Пальгунов. – Минск, 2000. 415 с.

[2] Эпоян С.М. Локальные канализационные очистные сооружения «ASVARIO comp» для частных домов и малых объектов водопользования / С.М. Эпоян И.Ю. Штонда, Ю. И. Штонда, Ю.И. Пацай, С. П. Коваль // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2012. Вип.69. 279-283 с.

[3] Штонда Ю.И. Интенсификация очистки сточных вод на малогабаритных очистных сооружениях Крыма / Ю.И. Штонда А.Л. Зубко. // ВСТ. Водоснабжение и Санитарная Техника – Москва – Houstechnik. – 2010. № 9. 8-12 с.

[4] Богураев Д. Очистка сточных вод как фактор устойчивого развития / Д. Богураев // Образование и наука для устойчивого развития: междунар. научно-практ. конф., 12-14 марта 2013 г.: мат. конф. 4.1. – М.: 2013. 158-164 с.

[5] Эпоян С.М. Локальные канализационные очистные сооружения для частных домов и малых объектов водопользования. / С.М. Эпоян И.Ю. Штонда Ю.И. Штонда // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2011. Вип.65. 335-339 с.

[6] Гладченко М.А. Биологическая очистка сточных вод заводов первичного виноделия / М.А. Гладченко, В.И. Скляр, С.С. Щербаков, С.В. Каложный // Виноград и вино России. – 1999. – №6. Гриднев П.И. Энергетические аспекты процесса переработки навоза в

анаэробных условиях.: уч. пособ. – Санкт-Петербург: СПбГТУРП, 2010. Ч.1. 98 с.

[7] Салиев Э.И. Использование альтернативных источников электроэнергии для энергоснабжения малых канализационных очистных сооружений в Республике Крым / Э.И. Салиев, Ю.И. Штонда, А.Ю. Штонда. С.Н. Шаляпин, Т.С. Шаляпина, А.В. Пилявская, А.Д. Злобина // Сборник научных трудов «Строительство и техногенная безопасность». – Симферополь: АСА ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», 2016. Вып.3(55). 92-96 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Palgunov N.V. Industrial waste water / N.V. Palgunov. – Minsk, 2000. 415 p.

[2] Epoyan S.M. Local sewage treatment facilities "ASVARIO comp" for private houses and small water use facilities / S.M. Epoyan I.Yu. Shtonda, Yu.I. Shtonda, Yu.I. Patsay, S.P. Koval // Scientific Bulletin of Life. – Kharkiv: KHNUBA, HOTV ABU, 2012. Vip.69. 279-283 p.

[3] Shtonda Yu.I. Intensification of wastewater treatment at small-sized treatment facilities of the Crimea / Yu.I. Shtonda A.L. Zubko. // VST. Water Supply and Sanitary Engineering – Moscow – Houstechnik. – 2010. No. 9. 8-12 p.

[4] Boguraev D. Wastewater treatment as a factor of sustainable development / D. Boguraev // Education and Science for Sustainable Development: Intern. scientific and practical. Conf., March 12-14, 2013: Mat. conf. 4.1. – M.: 2013. 158-164 p.

[5] Epoyan S.M. Local sewer treatment facilities for private houses and small water use facilities. / CM. Epoyan I.Yu. Shtonda Yu.I. Shtonda // Scientific Bulletin of Life. – Kharkiv: HDTUBA, HOTV ABU, 2011. Vip.65. 335-339 p.

[6] Gladchenko M.A. Biological wastewater treatment of primary winemaking plants / M.A. Gladchenko, V.I. Sklyar, S.S. Shcherbakov, S.V. Kalyuzhny // Grapes and wine of Russia. – 1999. – No. 6. Gridnev P.I. Energy aspects of the process of manure processing under anaerobic conditions.: Uch. allowance – St. Petersburg: SPbGTURP, 2010. Part 1. 98 p.

[7] Saliev E.I. Use of alternative sources of electricity for power supply of small sewerage treatment facilities in the Republic of Crimea / E.I. Saliev, Yu.I. Shtonda, A.Yu. Shtonda. S.N. Chaliapin, T.S. Chaliapin, A.V. Pilyavskaya, A.D. Zlobina // Collection of scientific works "Construction and technogenic safety". – Simferopol: ASA FGAOU VO "KFU im. V. I. Vernadsky", 2016. Issue 3(55). 92-96 p.

© Ю.И. Штонда, А.В. Крамаренко, 2023

Поступила в редакцию 24.05.2023

Принята к публикации 08.06.2023

Для цитирования:

Штонда Ю.И., Крамаренко А.В. Исследование процессов очистки сточных вод на существующих локальных канализационных очистных сооружениях винодельческой промышленности // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-2(30). С. 81-91. URL: <https://ip-journal.ru/>